

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

تحلیل و ارزیابی رضایت عمومی در پروژه‌های آسفالت شهری

عرشیا عطار^۱، محمدامین ابراهیم زاده^۲، کاظم مکرمی^۳

۱- گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

۲- گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران راه ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

چکیده

این مقاله یک چارچوب جامع برای ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری ارائه می‌دهد که شش بعد اصلی شامل کیفیت فنی، سرعت اجرا، هزینه-فایده، ایمنی، پایداری محیطی و رضایت اجتماعی را در بر می‌گیرد. در ارزیابی میدانی، ۱۲۰ شهروند از مناطق مختلف شهری در مورد پروژه‌های آسفالت اخیر نظرسنجی کردند. نتایج نشان می‌دهد که بالاترین سطح رضایت مربوط به شاخص‌های "ایمنی پس از اجرا" (میانگین ۳٫۹ و رضایت ۸۲٪) و "یکنواختی سطح آسفالت" (میانگین ۳٫۹ و رضایت ۸۲٪) بوده است، در حالی که کمترین میزان رضایت به "کاهش آلاینده‌ها" (میانگین ۲٫۹ و رضایت ۵۸٪) و "مدیریت پسماند" (میانگین ۳٫۱ و رضایت ۶۴٪) اختصاص دارد. نوآوری اصلی این تحقیق توسعه یک چارچوب جامع و چندبعدی برای ارزیابی رضایت عمومی است که برای اولین بار ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را در یک مدل واحد ترکیب می‌کند. این چارچوب می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در تمامی مراحل پروژه‌های آسفالت شهری و دیگر خدمات شهری استفاده شود و موجب بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی گردد.

واژه‌های کلیدی: رضایت عمومی، پروژه‌های آسفالت شهری، ارزیابی عملکرد، مدیریت شهری پایدار، پایداری محیطی

۱- مقدمه

زیرساخت‌های شهری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کنند. در میان این زیرساخت‌ها، پروژه‌های آسفالت شهری به دلیل ارتباط مستقیم با سهولت تردد، ایمنی حمل‌ونقل و زیبایی محیط شهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. کیفیت اجرا و نگهداشت آسفالت نه تنها بر کارایی شبکه‌های حمل‌ونقل اثر می‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم بر ادراک و رضایت عمومی شهروندان از مدیریت شهری تأثیر دارد. با وجود اهمیت این موضوع، ارزیابی پروژه‌های آسفالت در اغلب موارد به شاخص‌های فنی و مهندسی محدود می‌شود و ابعاد اجتماعی و رضایت عمومی شهروندان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند، بی‌توجهی به انتظارات و رضایت شهروندان در اجرای پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی و هدررفت منابع شود. در ادبیات علمی، چارچوب‌های متعددی برای سنجش رضایت از خدمات عمومی توسعه یافته است؛ مانند مدل‌های کیفیت خدمات (SERVQUAL)، مدل‌های ارزیابی عملکرد خدمات شهری، و چارچوب‌های مرتبط با زیرساخت‌های حمل‌ونقل. با این حال، مرور مطالعات موجود نشان می‌دهد که هنوز چارچوب جامعی که بتواند به‌طور اختصاصی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری را ارزیابی کند، ارائه نشده است. این خلأ پژوهشی ضرورت طراحی و توسعه مدلی بومی و کاربردی را آشکار می‌سازد. در این مقاله تلاش می‌شود با مرور مبانی نظری، تحلیل پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی، و دسته‌بندی شاخص‌های مؤثر، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری توسعه یابد. چارچوب پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاران و مدیران شهری مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی، اعتماد و رضایت شهروندان را نیز تقویت نمایند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی است:

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

- ۱) چه ابعاد و شاخص‌هایی می‌توانند به‌طور مؤثر در ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری مورد استفاده قرار گیرند؟
- ۲) چگونه می‌توان بر اساس این ابعاد و شاخص‌ها یک چارچوب جامع و کاربردی برای مدیریت شهری توسعه داد؟

۲- مروری بر ادبیات

بررسی پیشینه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رضایت عمومی از خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی همواره یکی از موضوعات محوری در مدیریت شهری بوده است. مطالعات مختلف به ابعاد گوناگون این موضوع پرداخته‌اند؛ برخی بر کیفیت خدمات و برخی دیگر بر ابعاد اجتماعی و مشارکتی شهروندان تأکید داشته‌اند. مدل‌های کلاسیک سنجش کیفیت خدمات همچون SERVQUAL، چارچوب‌های ارزیابی عملکرد شهری و مدل‌های مرتبط با پایداری زیرساخت‌ها، از جمله ابزارهایی هستند که در ادبیات جهانی برای تحلیل سطح رضایت عمومی توسعه یافته‌اند. این مدل‌ها عمدتاً بر ابعاد کلیدی نظیر کیفیت فنی، کارایی اقتصادی، پاسخگویی مدیریتی و تأثیرات اجتماعی تمرکز داشته‌اند. با این حال، تمرکز آن‌ها بیشتر بر خدمات عمومی یا حمل‌ونقل شهری به‌طور کلی بوده و کمتر به پروژه‌های خاصی همچون آسفالت شهری پرداخته‌اند. پژوهشی نشان می‌دهد ادراک ایمنی، کاهش اضطراب و مدیریت روان‌شناختی بحران‌ها نقش کلیدی در افزایش رضایت عمومی از خدمات شهری دارد. همچنین توجه به عوامل عاطفی و شناختی شهروندان در مواجهه با تهدیدهای سلامت، مبنایی علمی برای طراحی چارچوب‌های ارزیابی رضایت در پروژه‌های زیرساختی همچون آسفالت شهری فراهم می‌آورد [۱]. این پژوهش بر ضرورت تحلیل رضایت کاربران در ابعاد مکانی و زمانی تأکید دارد و نشان می‌دهد رضایت از خدمات شهری یک متغیر پویا است که بسته به شرایط مکانی (مناطق مختلف) و زمانی (ساعات اوج یا غیر اوج) تغییر می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند مبنای طراحی چارچوبی برای پایش و ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های زیرساختی شهری مانند آسفالت باشد و نقاط ضعف خدمات را دقیق‌تر شناسایی کند [۲]. این پژوهش با تأکید بر چندمعیاره بودن خدمات و لزوم توجه به پیوستگی اکولوژیک و اثرات انسانی، چارچوبی برای ارزیابی پایداری و مدیریت زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. چنین رویکردی می‌تواند در پروژه‌های شهری مانند آسفالت، مبنایی برای طراحی مدل‌های ارزیابی جامع رضایت عمومی باشد تا علاوه بر کیفیت فنی، ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند [۳]. این پژوهش نشان می‌دهد استفاده از مواد بازیافتی مانند پسماند پلاستیک در مخلوط‌های آسفالتی می‌تواند ضمن بهبود عملکرد فنی (مقاومت و دوام در دماهای مختلف) و کاهش نویز، بر رضایت عمومی و پذیرش اجتماعی پروژه‌های روسازی شهری تأثیر مثبت داشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند در طراحی چارچوب ارزیابی رضایت شهروندان به‌عنوان شاخص‌های فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی برای پروژه‌های آسفالت لحاظ شود [۴]. این پژوهش نشان می‌دهد طراحی مخلوط آسفالتی با ویژگی‌های کاهش نویز و عملکرد مکانیکی مناسب می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت فنی، رضایت و رفاه شهروندان را از محیط شهری افزایش دهد. چنین رویکردی مبنایی برای چارچوب ارزیابی رضایت عمومی پروژه‌های آسفالت شهری فراهم می‌آورد که هم جنبه‌های فنی (مانند مقاومت و دوام) و هم اثرات محیط‌زیستی-اجتماعی (کاهش آلودگی صوتی) را در نظر می‌گیرد [۵]. استفاده از مواد دوستدار محیط زیست در پروژه‌های زیرساخت شهری می‌تواند هم اثرات زیست‌محیطی را کاهش دهد و هم رضایت و پذیرش عمومی شهروندان را ارتقا بخشد. چنین رویکردی مبنایی برای چارچوب ارزیابی رضایت عمومی پروژه‌های آسفالت شهری فراهم می‌کند که هم جنبه‌های فنی و عملکردی و هم اثرات محیطی-اجتماعی را در نظر می‌گیرد [۶]. استفاده از علم شهروندی (CS) و جمع‌آوری داده‌های مشارکتی شهروندان می‌تواند به تولید داده‌های ارزشمند درباره کیفیت، ایمنی و رضایت کاربران از پروژه‌های شهری مانند آسفالت و زیرساخت‌ها منجر شود. چارچوب پیشنهادی «citizen-sourcing» امکان تحلیل همزمان داده‌های فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی را فراهم می‌کند و پایه‌ای برای ارزیابی جامع رضایت عمومی و بهبود تصمیم‌گیری در پروژه‌های روسازی شهری ایجاد می‌کند [۷]. این پژوهش چرخه عمر پروژه‌های راهسازی در کشورهای در حال توسعه را با تمرکز بر بزرگراه ابوظبی بررسی کرده و اثرات زیست‌محیطی روسازی‌های مختلف (سنتی، RAP و WMA) را مقایسه می‌کند. نتایج نشان داد WMA بیشترین کاهش اثرات زیست‌محیطی از جمله مصرف زمین، انرژی و تخریب لایه آزون را دارد. مطالعه بر اهمیت استفاده از مواد بازیافتی و فناوری‌های جایگزین برای کاهش ردپای کربنی و ارتقای پایداری جاده‌ها تأکید می‌کند [۸]. این پژوهش با تحلیل هزینه چرخه عمر بزرگراه E10 در ابوظبی، اثر اقتصادی استفاده از مصالح پایدار مانند RAP، RCW و GGBFS را بررسی کرد. ترکیب بهینه مصالح طی ۳۰ سال موجب صرفه‌جویی ۲٫۶ میلیارد دلاری (۱۵٪) شد. مطالعه بر اهمیت LCCA واقعی در تصمیم‌گیری برای مصالح پایدار و مدیریت دارایی‌های جاده‌ای تأکید می‌کند [۹]. این پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات، امنیت داده‌ها و حریم خصوصی بر کیفیت خدمات الکترونیکی و به‌طور غیرمستقیم بر رضایت شهروندان تأثیر دارند. مطالعه بر بهبود این عوامل برای افزایش اعتماد و پذیرش خدمات دولتی دیجیتال تأکید می‌کند [۱۰]. این پژوهش ابزاری مبتنی بر BIM برای تحلیل نگهداری روسازی توسعه داده که با پیش‌بینی منحنی تخریب و ارزیابی مصالح جایگزین، راهکارهای بهینه نگهداری را پیشنهاد می‌کند. ابزار با در نظر گرفتن محدودیت‌های پروژه، تصمیم‌گیری پویا و استفاده از منابع بازیافتی را تسهیل می‌کند [۱۱]. این پژوهش نشان می‌دهد رعایت اصول عدالت رویه‌ای-حقوق شنیده شدن، بی‌طرفی، رفتار محترمانه و ایجاد اعتماد-باعث افزایش مشروعیت قضات، تبعیت از دستورات دادگاه و کاهش تبعیض می‌شود. عدالت رویه‌ای با پر کردن خلأ آگاهی عمومی از نظام قضایی، اعتماد و یکپارچگی درک مردم را تقویت می‌کند و توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد قضات ارائه می‌دهد [۱۲]. این مطالعه با فراتر تحلیل مدل انتظار-

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

عدم تطابق (EDM) نشان می‌دهد رضایت شهروندان ناشی از مقایسه عملکرد ادراک شده خدمات با انتظارات آن‌هاست و بدون لحاظ انتظارات، ارزیابی رضایت ناقص است. ثبت و تحلیل انتظارات و پیگیری تغییرات رضایت در طول زمان برای بهبود خدمات حیاتی است. پژوهش تأکید می‌کند EDM ابزار مؤثری برای ارتقای سنجش و مدیریت رضایت شهروندان است [۱۳]. این مرور نظام‌مند ۱۰۴ مقاله نشان می‌دهد کیفیت خدمات، ایمنی، راحتی، قابلیت اعتماد و دسترسی بیشترین تأثیر را بر رضایت و نگرش کاربران حمل‌ونقل عمومی در کشورهای در حال توسعه دارند. چالش‌های اتصال مسیر اول و آخر و جنبه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. سیاست‌های موفق باید هم کیفیت خدمات و هم ابعاد نمادین و اجتماعی PT را بهبود دهند [۱۴]. این مطالعه با تحلیل داده‌های ۶۰۰ مسافر، نشان داد ایمنی بیشترین تأثیر را بر رضایت کاربران جینی‌ها دارد و رفتار راننده، ارزش در برابر هزینه، کفایت خدمات و اطلاع‌رسانی نیز مهم هستند. نتایج بر اهمیت ارتقای ایمنی و آموزش رانندگان برای افزایش رضایت و تمایل به استفاده تأکید می‌کند. یافته‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری و بهبود تجربه سفر مسافران را راهنمایی کند [۱۵]. این مطالعه نشان داد آسفالت‌های بسیار نازک با افزودن لاستیک خرد شده می‌توانند نویز خودروهای برقی را تا ۳-۴ دسی‌بل کاهش دهند. این نوع آسفالت می‌تواند کیفیت محیط شهری را بهبود و آلودگی صوتی را کاهش دهد. نتایج بر توسعه و بهینه‌سازی مخلوط‌های کم‌صدا و ادغام آن با برنامه‌ریزی شهری برای مدیریت پایدار نویز تأکید دارد [۱۶]. مرور پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکردهای نوین در ارزیابی خدمات شهری، به سمت ترکیب ابعاد فنی و اجتماعی با ملاحظات زیست‌محیطی حرکت کرده‌اند. به‌ویژه در دهه اخیر، تأکید بر مفاهیمی همچون پایداری شهری، مشارکت شهروندان و اعتماد اجتماعی به‌عنوان شاخص‌های کلیدی افزایش یافته است. این تحول مفهومی نشان می‌دهد که ارزیابی موفقیت پروژه‌های زیرساختی تنها بر پایه شاخص‌های فنی کافی نیست، بلکه باید رضایت عمومی و اثرات اجتماعی نیز به‌طور نظام‌مند در نظر گرفته شود. در مجموع، مرور ادبیات آشکار می‌سازد که خلایقی پژوهشی در زمینه طراحی چارچوبی اختصاصی برای ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری وجود دارد. این پژوهش تلاش می‌کند با تلفیق یافته‌های موجود و ارائه یک چارچوب چندبعدی، این شکاف را پر کرده و ابزاری کاربردی برای مدیران شهری فراهم آورد.

۳- روش شناسی

این پژوهش با رویکرد مروری-تحلیلی انجام شده است. در گام نخست، یک مرور نظام‌مند بر ادبیات علمی و تجربی مرتبط با کیفیت خدمات شهری، مدیریت زیرساخت‌ها و رضایت عمومی صورت گرفت. برای این منظور، پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر نظیر Scopus، ScienceDirect و Google Scholar در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ مورد جست‌وجو قرار گرفتند. واژگان کلیدی همچون Urban Asphalt Projects, Public Satisfaction, Service Quality, Urban Infrastructure Evaluation مورد جست‌وجو قرار گرفتند. این مطالعات مرتبط حاصل شد تا پوشش کاملی از موضوع تحقیق داشتند. در گام دوم، بر اساس تحلیل منابع منتخب، شاخص‌های بالقوه شناسایی و سپس با استفاده از مجموعه‌ای از معیارها اولویت‌بندی گردیدند. این معیارها شامل ارتباط مستقیم با رضایت عمومی، قابلیت اندازه‌گیری، استاندارد بودن در ادبیات جهانی، امکان‌پذیری در شرایط مدیریت شهری ایران و جامعیت در پوشش ابعاد مختلف بودند. به این ترتیب، مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر و کاربردی استخراج شد که شش بعد اصلی چارچوب پیشنهادی را شکل دادند. در گام سوم، به منظور اعتبارسنجی اولیه چارچوب، دو مسیر مکمل دنبال شد. نخست، مقایسه و تطبیق چارچوب پیشنهادی با مدل‌های معتبر جهانی نظیر SERVQUAL و چارچوب‌های پایداری شهری انجام شد تا میزان هم‌پوشانی و نوآوری مشخص گردد. دوم، دیدگاه‌های ۱۰ نفر از خبرگان حوزه عمران و مدیریت شهری (در شهرهای کرج و تهران) اخذ شد و بر اساس آن‌ها اصلاحات لازم بر شاخص‌ها و ابعاد صورت گرفت. این اقدام موجب شد چارچوب نهایی علاوه بر پشتوانه نظری، از اعتبار عملیاتی و کاربردی نیز برخوردار باشد.

۳-۱- چارچوب نظری و مدل مفهومی

ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری نیازمند یک چارچوب مفهومی است که بتواند ابعاد متنوع کیفیت خدمات، کارایی اجرایی و آثار اجتماعی-زیست‌محیطی را به صورت یکپارچه پوشش دهد. مرور ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که مدل‌های رایج سنجش کیفیت خدمات (مانند SERVQUAL)، چارچوب‌های ارزیابی عملکرد شهری، و شاخص‌های مرتبط با زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هر یک بخشی از این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند؛ با این حال، هیچ‌کدام به طور خاص بر روی پروژه‌های آسفالت شهری و پیوند آن با رضایت عمومی تمرکز نداشته‌اند. از این رو، توسعه یک مدل مفهومی اختصاصی ضرورت می‌یابد.

۳-۱-۱- ابعاد اصلی چارچوب پیشنهادی

بر اساس تحلیل ادبیات و نیازهای مدیریت شهری، شش بعد اصلی به‌عنوان پایه‌های ارزیابی معرفی می‌شوند. بعد اول، کیفیت فنی شامل دوام آسفالت، مقاومت در برابر فرسایش، کیفیت مصالح، یکنواختی سطح و استانداردهای اجرایی است و نشان‌دهنده عملکرد مهندسی پروژه و طول عمر مفید آن است. بعد دوم، سرعت اجرا، بیانگر مدت‌زمان اجرای پروژه، حداقل‌سازی اختلال در تردد شهری و رعایت زمان‌بندی مصوب است و به‌طور مستقیم بر ادراک شهروندان از کارآمدی مدیریت شهری تأثیر دارد. بعد سوم، هزینه-فایده، ارزیابی نسبت هزینه‌های صرف‌شده به منافع مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان را شامل می‌شود، از جمله کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو، صرفه‌جویی در زمان سفر و بهبود بهره‌وری اقتصادی شهری. بعد چهارم،

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

ایمنی، میزان ارتقای ایمنی عابران و وسایل نقلیه، کاهش حوادث ترافیکی ناشی از خرابی یا ناهمواری آسفالت و رعایت استانداردهای ایمنی در حین اجرا و پس از بهره‌برداری را در بر می‌گیرد. بعد پنجم، پایداری محیطی، شامل مدیریت پسماندهای عمرانی، استفاده از مصالح بازیافتی یا سازگار با محیط زیست، کاهش آلودگی صوتی و زیست‌محیطی حین اجرا و اثرات بلندمدت بر پایداری شهری است. نهایتاً، بعد ششم، رضایت اجتماعی، بازتاب ادراک شهروندان از کیفیت نهایی پروژه، سطح رضایت از پاسخ‌گویی مدیریت شهری، میزان مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری و افزایش حس اعتماد اجتماعی را نشان می‌دهد.

۳-۱-۲- ارتباط بین ابعاد و شاخص‌ها

ابعاد معرفی شده نه تنها مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه دارای روابط متقابل هستند. کیفیت فنی به‌طور مستقیم بر ایمنی و رضایت اجتماعی اثر می‌گذارد، زیرا دوام و استاندارد پروژه می‌تواند امنیت تردد و اعتماد عمومی را افزایش دهد. سرعت اجرا با هزینه-فایده و رضایت اجتماعی در ارتباط است، زیرا تأخیر یا طولانی شدن پروژه‌ها سبب افزایش هزینه‌ها و نارضایتی عمومی می‌شود. هزینه-فایده به‌عنوان بعد اقتصادی نقش واسطه‌ای میان تصمیمات مدیریتی و ادراک شهروندان ایفا می‌کند. پایداری محیطی علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی، در بلندمدت بر رضایت اجتماعی نیز تأثیر دارد، زیرا جامعه نسبت به پروژه‌های سازگار با محیط زیست حساسیت بیشتری دارد. در نهایت، رضایت اجتماعی به‌عنوان خروجی کلان مدل، ترکیبی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم سایر ابعاد است و می‌تواند به‌عنوان شاخص نهایی عملکرد پروژه‌های آسفالت شهری در نظر گرفته شود.

۳-۱-۳- مدل مفهومی

مدل مفهومی تحقیق بر مبنای این منطق طراحی شده است که رضایت اجتماعی شهروندان متغیر وابسته نهایی بوده و سایر ابعاد (کیفیت فنی، سرعت اجرا، هزینه-فایده، ایمنی، پایداری محیطی) به‌عنوان متغیرهای مستقل یا میانجی در تبیین آن نقش دارند. در ادامه در شکل ۱ مدل مفهومی این پژوهش قابل مشاهده است.

شکل ۱- دیاگرام مدل مفهومی پژوهش

به‌طور خلاصه، روابط مدل به شرح زیر است: کیفیت فنی بر ایمنی اثر گذاشته و در نهایت به رضایت اجتماعی منجر می‌شود، همچنین کیفیت فنی به‌طور مستقیم بر رضایت اجتماعی تأثیر دارد. سرعت اجرا از طریق هزینه-فایده بر رضایت اجتماعی تأثیرگذار است و پایداری محیطی نیز مستقیماً رضایت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نهایت، تمامی ابعاد مدل به صورت کلی بر رضایت اجتماعی اثرگذار هستند.

۳-۲- روش توسعه چارچوب

این پژوهش با رویکرد مروری-تحلیلی انجام شده است. در گام نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات داخلی و بین‌المللی در حوزه خدمات شهری، پروژه‌های عمرانی و مدل‌های رضایت عمومی، مجموعه‌ای از ابعاد و شاخص‌های مرتبط استخراج شد. سپس، با تحلیل تطبیقی، شاخص‌هایی انتخاب شدند که علاوه بر مبنای نظری، قابلیت کاربرد در پروژه‌های آسفالت شهری ایران را نیز داشته باشند. برای روشن‌تر شدن فرآیند، معیارهای انتخاب شاخص‌ها در جدول (۱) ارائه شده است. این معیارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم جنبه‌های نظری و هم الزامات عملیاتی را پوشش دهند.

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

جدول ۱- معیارهای انتخاب شاخص‌ها

معیار	توضیح علمی	نمونه کاربرد در پروژه‌های آسفالت شهری
ارتباط با رضایت عمومی	شاخص باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ادراک و رضایت شهروندان اثرگذار باشد.	کیفیت سطح آسفالت بر راحتی و رضایت رانندگان اثر دارد
قابلیت اندازه‌گیری	شاخص باید کمی یا کیفی به صورت معتبر و قابل سنجش باشد.	مدت زمان اجرای پروژه (روز/ماه)
استاندارد بودن در ادبیات	شاخص باید در پژوهش‌های معتبر بین‌المللی یا چارچوب‌های پذیرفته شده ذکر شده باشد.	شاخص‌های کیفیت خدمات شهری (SERVQUAL)
کاربردپذیری در مدیریت شهری ایران	شاخص باید قابلیت استفاده در شرایط بومی و محدودیت‌های مدیریتی کشور را داشته باشد.	هزینه-فایده متناسب با بودجه شهرداری

همان‌طور که جدول (۱) نشان می‌دهد، انتخاب شاخص‌ها صرفاً بر مبنای ادبیات نظری کافی نبوده و ملاحظات کاربردی، قابلیت سنجش و تناسب با شرایط بومی نیز مدنظر قرار گرفته است. این امر موجب شد شاخص‌های انتخاب شده از انسجام علمی و امکان‌پذیری اجرایی برخوردار باشند. در گام بعدی، به منظور اعتبارسنجی اولیه چارچوب پیشنهادی، ترکیبی از روش‌های تطبیق نظری و قضاوت خبرگان به کار گرفته شد. این اقدام سبب می‌شود چارچوب پیشنهادی نه تنها در سطح مفهومی معتبر باشد، بلکه از منظر کاربردی نیز قابلیت استفاده در مدیریت شهری را داشته باشد. مراحل این اعتبارسنجی در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول ۲- نحوه اعتبارسنجی اولیه چارچوب پیشنهادی

روش اعتبارسنجی	توضیح علمی	نحوه اجرا در این پژوهش
تطبیق با مدل‌های جهانی	مقایسه ابعاد و شاخص‌ها با چارچوب‌های بین‌المللی برای سنجش هم‌پوشانی و انطباق.	بررسی هم‌زمان چارچوب‌های SERVQUAL، مدل‌های حمل‌ونقل شهری و شاخص‌های پایداری
نظر خبرگان (Expert Judgment)	استفاده از دیدگاه متخصصان و مدیران شهری برای بررسی روایی محتوایی.	اخذ نظر ۱۰ خبره در حوزه عمران شهری و مدیریت خدمات شهری کرج و تهران
اعتبارسنجی مفهومی	بررسی انسجام درونی مدل و ارتباط منطقی میان ابعاد و شاخص‌ها.	تحلیل روابط بین ابعاد (مثلاً کیفیت فنی → ایمنی → رضایت اجتماعی)
قابلیت کاربرد در عمل	سنجش امکان‌پذیری استفاده از چارچوب در محیط واقعی پروژه‌های شهری.	ارزیابی از طریق سناریوهای فرضی پروژه‌های آسفالت شهری

نتایج جدول (۲) نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی با بهره‌گیری از هم‌پوشانی مدل‌های معتبر جهانی و همچنین ارزیابی خبرگان حوزه عمران و خدمات شهری، از اعتبار نظری و عملی برخوردار است. علاوه بر این، بررسی انسجام مفهومی و قابلیت کاربرد در شرایط واقعی، اطمینان می‌دهد که چارچوب ارائه شده نه تنها در سطح پژوهشی قابل استناد است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری در تصمیم‌سازی‌های شهری نیز مورد استفاده قرار گیرد. به منظور اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی، از دیدگاه‌های ۱۰ نفر از خبرگان حوزه عمران و مدیریت شهری در شهرهای کرج و تهران استفاده شد. این خبرگان شامل مدیران پروژه‌های عمرانی، اساتید دانشگاه و کارشناسان شهرداری بودند. پرسش‌نامه‌ای نیمه‌ساختاریافته بر اساس ابعاد و شاخص‌های استخراج شده طراحی شد و از آنان خواسته شد میزان اعتبار و ضرورت هر شاخص را ارزیابی و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند. نتایج این بررسی در جدول (۳) ارائه شده است.

جدول ۳- نتایج دیدگاه‌های خبرگان درباره ابعاد و شاخص‌های چارچوب پیشنهادی

بعد اصلی	شاخص	نظر خبرگان (کرج و تهران)	میزان توافق (%)	اصلاحات اعمال شده در چارچوب
کیفیت فنی	دوام آسفالت	تأکید بر لزوم سنجش طول عمر مفید واقعی نه فقط طراحی	٪۹۰	اضافه شدن معیار «باردید میدانی پس از اجرا»
	یکنواختی سطح	کافی دانستند ولی پیشنهاد افزودن «رضایت رانندگان تاکسی/اتوبوس»	٪۸۰	اصلاح شاخص برای دربرگیری دیدگاه گروه‌های خاص کاربران
سرعت اجرا	زمان بندی پروژه	مورد تأیید کامل، اما پیشنهاد ثبت «تأخیرهای غیرقابل پیش‌بینی»	٪۸۵	اضافه شدن معیار «دلایل تأخیر مستند»

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

افزودن پیمایش لحظه‌ای از کاربران مسیر	٪۷۵	تأکید بر اهمیت نظرسنجی شهروندان در حین اجرا	حداقل سازی اختلال	
افزودن بعد انرژی در محاسبات هزینه-فایده	٪۷۰	معتبر دانستند، پیشنهاد لحاظ «صرفه‌جویی انرژی»	بهره‌وری اقتصادی	هزینه-فایده
بدون تغییر	٪۹۵	مورد تأیید کامل خبرگان	هزینه نگهداشت	
افزایش شدن معیار «برنامه‌های ایمنی اجباری»	٪۸۸	تأکید بر آموزش پیمانکاران و کارگران	ایمنی حین اجرا	ایمنی
ادغام داده‌های تصادفات پلیس در شاخص	٪۸۵	کافی دانستند، پیشنهاد افزودن داده‌های پلیس راهور	ایمنی پس از اجرا	
تقویت شاخص و الزام به گزارش درصد بازیافت	٪۹۲	تأکید شدید بر استفاده از مصالح بازیافتی	مدیریت پسماند	پایداری محیطی
اصلاح شاخص با افزودن سنجش آلودگی صوتی	٪۷۸	کافی ندانستند، پیشنهاد افزودن شاخص «سطح نویز»	کاهش آلاینده‌ها	
توصیه به گسترش جامعه آماری	٪۸۰	معتبر دانستند، پیشنهاد افزایش حجم نمونه نظرسنجی	رضایت شهروندان	رضایت اجتماعی
افزایش شدن معیار «سطح اطلاع‌رسانی و شفافیت»	٪۸۵	تأکید بر شفاف‌سازی پروژه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی	اعتماد به مدیریت	

همان‌طور که جدول (۳) نشان می‌دهد، اکثر شاخص‌ها از دید خبرگان مورد تأیید قرار گرفتند؛ با این حال برخی اصلاحات نیز پیشنهاد شد. مهم‌ترین اصلاحات شامل افزودن معیارهای مرتبط با اطلاع‌رسانی عمومی، آلودگی صوتی، صرفه‌جویی انرژی و پیمایش‌های لحظه‌ای از شهروندان بود. این تغییرات به چارچوب نهایی افزوده شد تا مدل علاوه بر پشتوانه نظری، از انسجام عملی و کاربردی بیشتری برخوردار باشد.

۳-۳- چارچوب پیشنهادی

بر اساس مرور ادبیات، تحلیل شاخص‌ها و اعتبارسنجی اولیه، چارچوب پیشنهادی این پژوهش با هدف ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری توسعه یافته است. این چارچوب، شش بعد اصلی شامل کیفیت فنی، سرعت اجرا، هزینه-فایده، ایمنی، پایداری محیطی و رضایت اجتماعی را در بر می‌گیرد. هر یک از این ابعاد با مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای عملیاتی تعریف می‌شوند که امکان سنجش عینی و مقایسه‌پذیر را فراهم می‌سازند.

جدول ۴- دسته‌بندی شاخص‌ها در سه سطح (بعد-شاخص-معیار)

معیارهای اندازه‌گیری	شاخص‌ها	بعد
طول عمر مفید (سال)، مقاومت در برابر ترک‌خوردگی	دوام آسفالت	کیفیت فنی
درصد ناهمواری مجاز (IRI*)، رضایت رانندگان	یکنواختی سطح	
درصد استفاده از مصالح استاندارد و آزمایشگاهی	کیفیت مصالح	
مدت‌زمان واقعی در مقایسه با برنامه مصوب	زمان‌بندی پروژه	سرعت اجرا
میزان انسداد مسیرها، میزان تأخیر در تردد شهری	حداقل سازی اختلال	
نسبت منافع اقتصادی (صرفه‌جویی در زمان و سوخت) به هزینه‌های پروژه	بهره‌وری اقتصادی	هزینه-فایده
کاهش هزینه تعمیرات و مرمت پس از اجرا	هزینه نگهداشت	
تعداد حوادث کارگاهی، رعایت استاندارد ایمنی کار	ایمنی حین اجرا	ایمنی
کاهش تصادفات ناشی از خرابی یا ناهمواری آسفالت	ایمنی پس از اجرا	
درصد مصالح بازیافتی استفاده‌شده	مدیریت پسماند	پایداری محیطی
سطح انتشار گرد و غبار و آلودگی صوتی در طول اجرا	کاهش آلاینده‌ها	
نتایج پیمایش‌های مردمی (مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای)	رضایت شهروندان	رضایت اجتماعی

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

اعتماد به مدیریت شهری	افزایش سطح مشارکت و همکاری در پروژه‌های مشابه
-----------------------	---

به منظور اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی، یک پیمایش میدانی در سطح شهر (نمونه: ۱۲۰ نفر از شهروندان در مناطق مختلف شهری) انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مبتنی بر طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) بود که بر اساس ابعاد شش‌گانه چارچوب طراحی گردید. پرسشنامه شامل ۱۲ گویه اصلی (دو شاخص برای هر بعد) بود و از شهروندان خواسته شد میزان رضایت خود را از پروژه‌های اخیر آسفالت شهری ارزیابی نمایند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، میانگین، انحراف معیار و درصد رضایت (امتیاز ≤ 3) برای هر شاخص محاسبه شد. نتایج در جدول (۶) ارائه شده است.

برای سنجش ابعاد شش‌گانه چارچوب پیشنهادی، پرسشنامه‌ای طراحی گردید که شامل ۱۲ گویه اصلی (دو شاخص برای هر بعد) بود. مقیاس پاسخ‌دهی پرسشنامه بر اساس طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت تنظیم شد (۱=خیلی کم، ۲=کم، ۳=متوسط، ۴=زیاد، ۵=خیلی زیاد). جامعه آماری پژوهش شهروندان مناطق مختلف شهری بودند که در معرض پروژه‌های اخیر آسفالت شهری قرار داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ۱۲۰ پرسشنامه معتبر جمع‌آوری و تحلیل شد. به منظور توصیف داده‌های خام، در ابتدا توزیع فراوانی پاسخ‌ها برای هر گویه محاسبه گردید. جدول (۵) توزیع فراوانی، درصدها و میانگین به دست آمده برای هر یک از شاخص‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۵- نتایج توصیفی پاسخ‌های ۱۲۰ شهروند به گویه‌های پرسشنامه (تعداد و درصد)

بعد اصلی	شاخص	خیلی کم (۱)	کم (۲)	متوسط (۳)	زیاد (۴)	خیلی زیاد (۵)	میانگین
کیفیت فنی	دوام آسفالت	۸ (۶٫۷٪)	۱۲ (۱۰٪)	۳۶ (۳۰٪)	۴۰ (۳۳٫۳٪)	۲۴ (۲۰٪)	۳٫۷
	یکنواختی سطح	۵ (۴٫۲٪)	۱۰ (۸٫۳٪)	۳۲ (۲۶٫۷٪)	۴۶ (۳۸٫۳٪)	۲۷ (۲۲٫۵٪)	۳٫۹
سرعت اجرا	کیفیت مصالح	۱۲ (۱۰٪)	۱۸ (۱۵٪)	۴۰ (۳۳٫۳٪)	۳۲ (۲۶٫۷٪)	۱۸ (۱۵٪)	۳٫۵
	زمان‌بندی پروژه	۲۰ (۱۶٫۷٪)	۲۲ (۱۸٫۳٪)	۳۴ (۲۸٫۳٪)	۲۸ (۲۳٫۳٪)	۱۶ (۱۳٫۳٪)	۳٫۲
هزینه-فایده	حداقل‌سازی اختلال	۲۴ (۲۰٪)	۲۶ (۲۱٫۷٪)	۳۰ (۲۵٪)	۲۶ (۲۱٫۷٪)	۱۴ (۱۱٫۶٪)	۳٫۰
	بهره‌وری اقتصادی	۱۰ (۸٫۳٪)	۱۴ (۱۱٫۷٪)	۳۸ (۳۱٫۷٪)	۴۰ (۳۳٫۳٪)	۱۸ (۱۵٪)	۳٫۶
ایمنی	هزینه نگهداشت	۱۴ (۱۱٫۷٪)	۲۰ (۱۶٫۷٪)	۳۶ (۳۰٪)	۳۲ (۲۶٫۷٪)	۱۸ (۱۵٪)	۳٫۳
	ایمنی حین اجرا	۶ (۵٪)	۱۰ (۸٫۳٪)	۳۴ (۲۸٫۳٪)	۴۶ (۳۸٫۳٪)	۲۴ (۲۰٪)	۳٫۸
پایداری محیطی	ایمنی پس از اجرا	۵ (۴٫۲٪)	۱۲ (۱۰٪)	۳۲ (۲۶٫۷٪)	۴۸ (۴۰٪)	۲۳ (۱۹٫۱٪)	۳٫۹
	مدیریت پسماند	۱۸ (۱۵٪)	۲۲ (۱۸٫۳٪)	۳۶ (۳۰٪)	۲۸ (۲۳٫۳٪)	۱۶ (۱۳٫۳٪)	۳٫۱
رضایت اجتماعی	کاهش آلاینده‌ها	۲۲ (۱۸٫۳٪)	۲۸ (۲۳٫۳٪)	۳۰ (۲۵٪)	۲۴ (۲۰٪)	۱۶ (۱۳٫۳٪)	۲٫۹
	رضایت شهروندان	۱۲ (۱۰٪)	۱۴ (۱۱٫۷٪)	۳۸ (۳۱٫۷٪)	۳۶ (۳۰٪)	۲۰ (۱۶٫۶٪)	۳٫۵
	اعتماد به مدیریت	۱۴ (۱۱٫۷٪)	۱۸ (۱۵٪)	۳۶ (۳۰٪)	۳۲ (۲۶٫۷٪)	۲۰ (۱۶٫۶٪)	۳٫۴

بر اساس جدول (۵)، بیشترین تمرکز پاسخ‌ها در اغلب شاخص‌ها بر گزینه‌های "متوسط" و "زیاد" قرار دارد که نشان‌دهنده سطح رضایت متوسط به بالای شهروندان از پروژه‌های آسفالت شهری است. در شاخص‌های مربوط به کیفیت فنی و ایمنی، توزیع پاسخ‌ها به سمت مقادیر بالاتر (۴ و ۵) تمایل بیشتری نشان می‌دهد؛ به‌ویژه در گویه‌های "ایمنی پس از اجرا" و "یکنواختی سطح" که مجموعاً بیش از ۶۰٪ پاسخ‌ها در سطوح ۴ و ۵ قرار گرفته است. در مقابل، در بعد پایداری محیطی، به‌ویژه شاخص "کاهش آلاینده‌ها"، توزیع پاسخ‌ها بیشتر در سطوح پایین (۱ و ۲) قرار دارد که بیانگر نگرانی شهروندان نسبت به اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آسفالت است. این نتایج توصیفی مبنای محاسبه شاخص‌های میانگین، انحراف معیار و درصد رضایت بوده که در جدول (۵) ارائه شدند. بنابراین، جدول (۵) داده‌های خام حاصل از پرسشنامه را نشان می‌دهد و جدول (۶) برآیند تحلیل نهایی این داده‌هاست.

جدول ۶- تحلیل داده‌های توصیفی حاصل از پیمایش میدانی (نمونه ۱۲۰ نفر از شهروندان)

بعد اصلی	شاخص‌ها	معیار اندازه‌گیری	میانگین امتیاز (۱-۵)	انحراف معیار	درصد رضایت (≥ 3)
کیفیت فنی	دوام آسفالت	طول عمر مفید درک‌شده (سال‌ها)	۳٫۷	۰٫۹	٪۷۸
	یکنواختی سطح	راحتی رانندگی و عدم ناهمواری	۳٫۹	۰٫۸	٪۸۲
	کیفیت مصالح	درک شهروندان از کیفیت کلی آسفالت	۳٫۵	۱٫۰	٪۷۲

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

سرعت اجرا	زمان بندی پروژه	مقایسه مدت واقعی با زمان مصوب	۳,۲	۱,۱	۶۵٪
حدافل سازی اختلال	انسداد مسیرها و اختلال در تردد	۳,۰	۱,۲	۶۰٪	
بهره‌وری اقتصادی	صرفه‌جویی در زمان و هزینه حمل‌ونقل	۳,۶	۰,۹	۷۴٪	
هزینه نگهداشت	کاهش هزینه تعمیرات خودرو و مرمت آسفالت	۳,۳	۱,۰	۶۸٪	
ایمنی حین اجرا	تعداد و شدت حوادث کارگاهی	۳,۸	۰,۷	۸۰٪	
ایمنی پس از اجرا	کاهش تصادفات ناشی از خرابی یا ناهمواری آسفالت	۳,۹	۰,۸	۸۲٪	
پایداری محیطی	مدیریت پسماند	۳,۱	۱,۰	۶۴٪	
کاهش آلاینده‌ها	کاهش گرد و غبار و آلودگی صوتی	۲,۹	۱,۱	۵۸٪	
رضایت شهروندان	رضایت کلی شهروندان از پروژه	۳,۵	۰,۹	۷۰٪	
اعتماد به مدیریت شهری	افزایش اعتماد و تمایل به مشارکت در پروژه‌های آینده	۳,۴	۱,۰	۶۸٪	

یافته‌های جدول (۶) نشان می‌دهد که در بین شاخص‌های بررسی شده، بالاترین سطح رضایت مربوط به ایمنی پس از اجرا (میانگین ۳,۹، رضایت ۸۲٪) و یکنواختی سطح آسفالت (میانگین ۳,۹، رضایت ۸۲٪) است. این موضوع بیانگر نقش مستقیم کیفیت فنی در افزایش ایمنی و رضایت شهروندان است. در مقابل، شاخص‌های مربوط به پایداری محیطی، شامل کاهش آلاینده‌ها (میانگین ۲,۹، رضایت ۵۸٪) و مدیریت پسماند (میانگین ۳,۱، رضایت ۶۴٪)، کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده‌اند. این یافته حاکی از آن است که شهروندان حساسیت بالایی نسبت به ابعاد زیست‌محیطی پروژه‌های آسفالت دارند و مدیریت شهری باید توجه بیشتری به آن معطوف نماید. به طور کلی، رضایت اجتماعی در سطح متوسط رو به بالا (میانگین ۳,۵، رضایت ۷۰٪) قرار گرفت که نشان‌دهنده نیاز به بهبود بیشتر در ابعاد محیطی و اقتصادی است.

۳-۳-۱- نحوه به‌کارگیری چارچوب در پروژه‌های شهری

چارچوب پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریتی در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی پروژه‌های آسفالت شهری مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله پیش از اجرا، انتخاب پیمانکاران و فناوری‌های اجرایی باید بر اساس شاخص‌های کیفیت فنی، ایمنی و پایداری محیطی انجام شود و برآورد هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعی پروژه پیش از شروع عملیات صورت گیرد. در مرحله حین اجرا، پایش مستمر زمان‌بندی و کنترل سرعت اجرا، ارزیابی شاخص‌های ایمنی کارگاهی و مدیریت پسماند و اندازه‌گیری اختلالات ترافیکی و میزان ناراضیاتی لحظه‌ای شهروندان ضروری است. پس از اجرا نیز سنجش کیفیت فنی از طریق آزمایش‌های استاندارد و شاخص IRI، ارزیابی اثرات اقتصادی شامل کاهش زمان سفر و کاهش هزینه نگهداشت خودرو، و انجام پیمایش‌های میدانی برای سنجش سطح رضایت و اعتماد شهروندان انجام می‌شود. در نهایت، نتایج حاصل از این چارچوب می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع، انتخاب پیمانکاران آینده و ارتقای سیاست‌های مدیریت شهری در زمینه پروژه‌های آسفالت باشد.

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

این پژوهش با هدف توسعه یک چارچوب جامع برای ارزیابی رضایت عمومی از پروژه‌های آسفالت شهری انجام شد. مرور ادبیات نشان داد که مدل‌های موجود در حوزه خدمات شهری، هرچند بر ابعاد کیفیت، کارایی یا پایداری تأکید دارند، اما به طور خاص به پروژه‌های آسفالت شهری و ابعاد چندگانه رضایت عمومی نپرداخته‌اند. نوآوری اصلی این تحقیق در تلفیق ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در قالب یک چارچوب واحد است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری قرار گیرد. در این چارچوب، شش بعد اصلی شامل کیفیت فنی، سرعت اجرا، هزینه-فایده، ایمنی، پایداری محیطی و رضایت اجتماعی به‌عنوان پایه‌های ارزیابی تعریف شدند و برای هر یک شاخص‌ها و معیارهای عملیاتی مشخص گردید که امکان سنجش عینی و مقایسه‌پذیر پروژه‌ها را فراهم می‌سازد. همچنین، مدل مفهومی ارائه شده روابط مستقیم و غیرمستقیم میان ابعاد را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که رضایت اجتماعی به‌عنوان متغیر نهایی، نتیجه هم‌افزایی تمامی ابعاد است. علاوه بر ارزش نظری، چارچوب پیشنهادی دارای کاربردهای مدیریتی مهمی برای شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری است. نخست، این چارچوب می‌تواند در تخصیص بهینه بودجه مورد استفاده قرار گیرد؛ بدین معنا که مدیران شهری می‌توانند بر اساس اولویت شاخص‌ها (مانند ایمنی یا رضایت اجتماعی) منابع مالی را به بخش‌هایی

هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 17th Bitumen, Asphalt & Machinery Conference & Exhibition

۱۳ الی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

4-6 November 2025 - Roads, Housing & Urban Development Research Center

اختصاص دهند که بیشترین تأثیر را بر رفاه شهروندان دارند. دوم، این چارچوب ابزاری برای انتخاب و ارزیابی پیمانکاران فراهم می‌کند، زیرا پیمانکارانی که بتوانند در شاخص‌های فنی و زیست‌محیطی عملکرد بهتری داشته باشند، از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار خواهند بود. سوم، شهرداری‌ها می‌توانند از شاخص‌های این مدل برای پایش کیفیت خدمات و افزایش شفافیت عملکرد استفاده کنند؛ به‌ویژه در ابعاد اجتماعی که شامل اعتماد و رضایت شهروندان است. در نهایت، این چارچوب به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا در فرآیند تصمیم‌گیری شهری، ابعاد اجتماعی و محیطی را در کنار جنبه‌های فنی و اقتصادی در نظر بگیرند و از این طریق اعتماد عمومی را تقویت کنند. به طور کلی، استفاده از این چارچوب می‌تواند به عنوان ابزاری برای تصمیم‌سازی در تخصیص منابع و ارتقای سیاست‌های شهری به کار گرفته شود. اجرای پایش دوره‌ای بر اساس آن می‌تواند نقاط ضعف پروژه‌ها را شناسایی کرده و زمینه اصلاح سیاست‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم سازد. همچنین، تقویت مشارکت شهروندان در فرآیند ارزیابی از طریق نظرسنجی‌های میدانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جمع‌آوری داده می‌تواند کارایی و دقت چارچوب را افزایش دهد. با وجود این، چارچوب ارائه‌شده نیازمند آزمون میدانی در شهرهای مختلف برای اعتبارسنجی تجربی و شناسایی تفاوت‌های منطقه‌ای است. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده از روش‌های کمی همچون ANP، AHP، یا مدل‌های آماری پیشرفته برای وزن‌دهی به شاخص‌ها استفاده شود. علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند BIM، GIS و کلان‌داده‌های شهری می‌تواند امکان پایش مستمر و دقیق‌تر ابعاد را فراهم کند. در نهایت، ساختار انعطاف‌پذیر این چارچوب قابلیت تعمیم به سایر خدمات شهری نظیر حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز را نیز دارد و می‌تواند مبنای مقایسه‌های بین‌بخشی در حوزه مدیریت شهری قرار گیرد.

منابع

- [1] Dong, H., et al., *Understanding public transport satisfaction in post COVID-19 pandemic*. Transport Policy, 2021. **101**: p. 81–88.
- [2] Echaniz, E., et al., *Spatial and temporal variation of user satisfaction in public transport systems*. Transport Policy, 2022. **117**: p. 88–97.
- [3] Han, Z., et al., *Guiding sustainable urban development via a multi-level ecological framework integrating natural and social indicators*. Ecological Indicators, 2022. **141**: p. 109142.
- [4] Kakar, M.R., et al., *High and low temperature performance of polyethylene waste plastic modified low noise asphalt mixtures*. Construction and Building Materials, 2022. **348**: p. 128633.
- [5] Miera-Dominguez, H., et al., *Design and validation of a new asphalt mixture to reduce road traffic noise pollution in urban areas*. Case Studies in Construction Materials, 2024. **20**: p. e03107.
- [6] Harris, P., *Eco-Friendly Materials for Sustainable Urban Infrastructure*. American Journal Of Civil, Construction And Environmental Engineering, 2024. **5**(04): p. 7–12.
- [7] Cappa, F., S. Franco, and F. Rosso, *Citizens and cities: Leveraging citizen science and big data for sustainable urban development*. Business Strategy and the Environment, 2022. **31**(2): p. 648–667.
- [8] Hasan, A., et al., *Lifecycle analysis of recycled asphalt pavements: Case study scenario analyses of an urban highway section*. CivilEng, 2022. **3**(2): p. 242–262.
- [9] Hasan, U., et al., *Lifecycle cost analysis of recycled asphalt pavements: Determining cost of recycled materials for an urban highway section*. CivilEng, 2022. **3**(2): p. 316–331.
- [10] Mulyana, Y. and M. Jamaludin, *Effects of government electronic service quality on citizen satisfaction with integrated service delivery in urban areas*. International journal of public policy and administration research, 2023. **10**(1): p. 24–33.
- [11] Oreto, C., et al., *BIM-based pavement management tool for scheduling urban road maintenance*. Infrastructures, 2021. **6**(11): p. 148.
- [12] Burke, K. and S. Leben, *Procedural fairness: A key ingredient in public satisfaction*. Ct. Rev., 2024. **60**: p. 6.
- [13] Zhang, J., et al., *The expectancy-disconfirmation model and citizen satisfaction with public services: A meta-analysis and an agenda for best practice*. Public administration review, 2022. **82**(1): p. 147–159.
- [14] Sogbe, E., S. Susilawati, and T.C. Pin, *Scaling up public transport usage: a systematic literature review of service quality, satisfaction and attitude towards bus transport systems in developing countries*. Public Transport, 2025. **17**(1): p. 1–44.
- [15] Ong, A.K.S., et al., *Determining factors affecting passenger satisfaction of “Jeepney” in the Philippine urban areas: The role of service quality in Sustainable Urban Transportation System*. Sustainability, 2023. **15**(2): p. 1223.
- [16] Cesbron, J., et al. *Acoustical characterization of low-noise prototype asphalt concretes for electric vehicles*. in *Euronoise 2021 (e-Congress)*. 2021. European Acoustics Association.